

BIRLASHGAN ARAB AMIRLIKLARINING RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNI RIVOJLANTIRISHDAGI TAJRIBASI

Abdullayev Sherzod Shavkatjonovich,

Yuldashev Zafar Baxtiyarovich

Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Birlashgan Arab Amirliklarining so'nggi yillarda raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishda kadrlar tayyorlash, tadqiqotlar olib borish hamda iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy sohada joriy qilishdagi tashabbus va tajribasi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Dubai Future Councils, jumladan raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, blokcheyn, Ibtokr, MBRCGI, Mubadala Investment

So'nggi yillarda BAA juda ko'plab sohada yetakchi davlatlar qatoriga kirib bormoqda. Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy qilish orqali innovatsion yechimlarni ishlab chiqish orqali iqtisodiy o'sishga erishish borasida olib borilayotgan ishlar alohida e'tiborga loyiq.

Birlashgan Arab Amirliklarida texnologiya, innovatsiyalar, tibbiyot, ekologiya va boshqalardagi barcha tendentsiyalarni tahlil qilish hamda Dubaydagi asosiy sektorlarning kelajagini tadqiq qilish maqsadida Dubay Kelajak Kengashlari (Dubai Future Councils - 13 ta kengashni o'z ichiga oladi) tashkil etilgan. Ular turli muammolarga yechim topish, kelajak va joriy imkoniyatlarni yaratish uchun tashabbuslar va milliy strategiyalarni ishlab chiqish bilan shug'ullanadilar. Ushbu kengashlar keng mavzularni jumladan raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt yo'nalishlari hamda ushbu texnologiyalarni boshqa tarmoqlarga keng joriy qilishni qamrab oladi [1]. Masalan,

- Sun'iy intellekt: Dubayni innovatsiyalar uchun sinov maydoniga aylantirish uchun boshqaruv va qonunchilikni ishlab chiqish.
- Transport: aqlli transport yechimlari va avtonom haydashga e'tibor qaratgan holda transport kelajagini vizuallashtirish.
- Iste'dodlar: To'rtinchi sanoat inqilobida muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni tushunish.
- Blokcheyn: taqsimlangan reestrlar texnologiyasidan foydalangan holda raqamli tranzaktsiyalarning kelajagini tadqiq qilish.
- Kelajakdagi shaharlar: kelajak shaharlarni yaratish uchun boshqaruv, siyosat va qonunchilikka e'tibor qaratish.
- Ta'lim: kelajakka tayyor avlodni tayyorlash uchun ta'lim kelajagini loyihalash.

Birlashgan Arab Amirliklarida raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt sohasidagi tadqiqotlar keng ko'lamli soha va yo'nalishlarni qamrab oladi.

Ta'lim va sun'iy intellekt

BAA SIn ta'lim sektoriga faol integratsiya qilmoqda va global ta'lim markaziga aylanishni maqsad qilgan. Mamlakatda to'liq sun'iy intellektga bag'ishlangan dunyodagi birinchi universitet - Muhammad bin Zayed nomidagi Sun'iy Intellekt Universiteti (MBZUAI) sun'iy intellektni insoniyat manfaati uchun global kuch sifatida rivojlantirishga bag'ishlangan tadqiqot universitetidir. Universitet yetakchi iste'dodlarni tarbiyalash va rivojlantirish, innovatsion ekotizimni qo'llab-quvvatlash hamda davlat va xususiy sektorlar uchun strategik tahlil markazi sifatida faoliyat yuritish maqsadida BAAning yetakchi shaxslari tomonidan tashkil etilgan. Universitet kompyuter ko'rish, mashinaviy o'qitish, tabiiy tillarni qayta ishlash, robototexnika va kompyuter ilmlari sohalarida magistr va PhD darajalarini olishni taklif etadi va xalqaro SI hamjamiyatining markaziga aylanishni maqsad qilgan[2].

Iqtisodiy xilma-xillik va sun'iy intellekt

BAA o'zining iqtisodiy xilma-xillik strategiyasini ilgari surish, neftga qaramlikdan bilim iqtisodiyotiga o'tish uchun sun'iy intellektdan foydalanmoqda. Mamlakat dunyoda birinchi bo'lib sun'iy intellekt bo'yicha davlat vazirini tayinladi va bu sohaning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyot uchun muhimligini ko'rsatuvchi 2031-yilgacha sun'iy intellekt bo'yicha milliy strategiyani taqdim etdi [3]. SI global va mintaqaviy iqtisodiyotga katta hissa qo'shishi mumkin bo'lgan kuchli iqtisodiy harakatlantiruvchi kuch sifatida baholanadi.

Innovatsiyalar va sun'iy intellektning amaliy qo'llanilishi

BAA turli sohalarda, jumladan, robotlashtirilgan politsiya zobitini ishlab chiqish bilan xavfsizlik va politsiya, Dubayda esa haydovchilik va elektr energiyasi sohasi organlari mijozlarga xizmat ko'rsatish roboti va uchuvchisiz uchar taksidan foydalangan holda SIn qo'llash uchun intilmoqda. Asosiy e'tibor radar va radioaloqa, shuningdek, turli aerokosmik, transport va aviatsiya texnologiyalariga qaratilgan. SI shuningdek, hukumat va iqtisodiyotning barcha tarmoqlari faoliyatini, mahsuldorligini va samaradorligini oshirish strategiyasini o'z ichiga oladi.

Bu sa'y-harakatlar BAAning innovatsiyalar va texnologiyalar sohasida ilg'or texnologik yechimlarni yaratish va rivojlantirish hamda ushbu sohada mutaxassislarni tayyorlashga e'tibor qaratishga sodiqligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Raqamli va sun'iy intellekt texnologiyalari bilan bog'liq tashabbuslar

Birlashgan Arab Amirliklari raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni tadqiq qilish yo'lidagi taraqqiyotni davom ettirmoqda. Ushbu harakatning muhim qismi - turli tashabbuslarni

o'z ichiga olgan innovatsion infratuzilmani yaratish bo'lib, bunga misol sifatida quyidagilarni keltirish mumkin:

Aqlii Dubay: 2014-yil mart oyida e'lon qilingan tashabbus Dubayni yetakchi aqlii shaharga aylantirishga qaratilgan. SI bu jarayonning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lib, shahar boshqaruvini qo'llab-quvvatlash uchun real vaqt rejimida ma'lumotlar almashadigan turli sensorlar, qurilmalar va tizimlarni birlashtirish imkonini beradi.

Ibtekr va MBRCGI: Muhammad bin Rashid hukumat innovatsiyalari markazi va Dubay kelajak fondi tomonidan ishlab chiqilgan innovatsiyalar uchun birinchi interaktiv platforma innovatsiyalarga qaratilgan.

Mubadala Investment: Birlashgan Arab Amirliklarining suveren boylik jamg'armasi mamlakatning raqamli transformatsiya bo'yicha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun texnologik fondlarga katta miqdorda sarmoya kiritib kelmoqda.

BAAda SIni joriy etish va rivojlantirish hukumatning barcha darajalarida va barcha iqtisodiyot tarmoqlarida mahsuldorlik va samaradorlikni oshirishga, shuningdek, mintaqaviy va global miqyosda mamlakatning iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashga qaratilgan. Mamlakat to'rtinchi sanoat inqilobida faol ishtirok etib, sun'iy intellektni oddiy iste'molchi sifatida qabul qilishdan uni ishlab chiqish va yangi texnologik yechimlarni yaratishga o'tishga intilmoqda. Buni BAAning 2023-yildagi Global innovatsiyalar indeksida yuqori o'rinni egallashi ham tasdiqlaydi, bunda mamlakat arab davlatlari orasida birinchi, dunyoda 32-o'rinni egalladi[5].

XULOSA

Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalari hayotimizni ko'plab jabhalariga axborot texnologiyalari kabi kirib borayotgani ushbu yo'nalishda kadrlar tayyorlash, tadqiqotlar olib borish va ushbu yo'nalishdagi yechimlarni iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaga joriy qilish katta samara berishini deyarli barcha davlatlar allaqachon anglab yetgan. BAA ham eng birinchilardan bo'lib ushbu sohaga e'tibor qaratgan davlatlardan biri bo'lib bu yo'nalishda alohida vazirlik va universitet ochgan birinchi mamlakat hisoblanadi. Mazkur sohada yetakchi mamlakatlar qatori BAA tajribasini ham tadqiq qilish va ushbu davlatda ijobiy natijalarga olib kelgan tashabbus hamda mexanizmlarni joriy qilish ko'plab mamlakatlar uchun foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan manbalar

1. <https://www.dubaifuture.ae/initiatives/future-foresight-and-imagination/dubai-future-councils#:~:text=a%20testing%20ground%20for%20innovation>
2. <https://mbzuai.ac.ae/about/>
3. <https://ai.gov.ae/wp-content/uploads/2021/07/UAE-National-Strategy-for-Artificial-Intelligence-2031.pdf>

4. <https://intpolicydigest.org/artificial-intelligence-and-innovation-in-the-uae-s-national-discourse/>
5. <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-2000-2023/ae.pdf>